

ISTIQBOLLI RIVOJLANISHNI TA’MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O‘RNI

Berdiyeva Aziza G‘anisher qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898386>

Annotatsiya: Har qanday iqtisodiyotda jamiyat ne‘matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste‘mol qilish jarayonlarida elektron hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalarini keng joriy etishni ko‘zda tutadigan iqtisodiyot - bu raqamli iqtisodiyotdir. Raqamli iqtisodiyotning innovatsion g‘oya ekanligi, Jahon banki tomonidan 2016 yil –Jahon taraqqiyoti haqida ma‘ruza: raqamli dividendlar ma‘ruzasida ma‘lum qilingan. Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv jarayoni - o‘zaro aloqalarni boshqarishning komp’yuterli tizimi bo‘lib, insoniyatning o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish borasida elektron ma‘lumotlardan faol foydalanish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlarni olib boradi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti, robototexnika va sensorika, raqamli elektron platformalar, bulutli va mobil texnologiyalar, virtual va qo‘shimcha reallik texnologiyalari, kraudsorsing, blokcheyn texnologiyalari, kriptovalyutalar, 3D-texnologiyalari.

Kirish

Raqamli iqtisodiyotning belgilari yuqori darajada avtomatlashtirilganlik, elektron hujjat almashinuvi, buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi, ma‘lumotlar elektron bazalari, SRM (mijozlar bilan o‘zaro munosabat tizimi) mavjudligi, korporativ tarmoqlar kabilardir. Raqamli iqtisodiyotda to‘lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo‘lkira va boshqa resurslar tejaladi), tovarlar va xizmatlar haqida ko‘proq va tezroq ma‘lumot olinadi, raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta, fidbek (iste‘molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.

Raqamli ma‘lumotlar qimmatbaho iqtisodiy resurs hisoblansa-da, u raqamli tafakkurga aylanganidagina foyda keltiradi. Raqamli iqtisodiyot kirib kelishi bilan raqamli platformalar yaratish va tez sur‘atlarda o‘sib borayotgan raqamli ma‘lumotlarni monetizatsiya qilish muammolari vujudga kelmoqda. Bunda qiymat yarata olish yo‘llarini, mazkur jarayonlardagi to‘siqlarni bartaraf etish vositalarini aniqlash muhimdir. Bu qiymatni yaratish va tarqatish salohiyatini, qiymatni yangilash, boshqarish hamda qiymatni qo‘lga kiritish shakllarini tushunish imkonini beradi.

Zamonaviy taraqqiyotning keyingi istiqbolida katta hajmli ma‘lumotlar bilan ishlash texnologiyalari (Big Data), sun‘iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti, robototexnika va sensorika, raqamli elektron platformalar, bulutli va mobil texnologiyalar, virtual va qo‘shimcha reallik texnologiyalari, kraudsorsing, blokcheyn texnologiyalari, kriptovalyutalar, 3D-texnologiyalari singari raqamli texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 13 fevral kuni axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bag‘ishlangan tadbirda keltirgan statistik ma‘lumotlariga muvofiq AQShda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 11,1 foiz, Xitoyda 10,2 foiz, Hindistonda 5,8 foizni tashkil etadi. Mamlakatimizda bu ko‘rsatkich salkam ikki foizni beradi. Dunyo hamjamiyatida ro‘y berayotgan bunday jadal o‘zgarishlar va raqobatning keskinlashuvi jarayonida innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etmasdan turib, yaqin va uzoq kelajakda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, uning raqobatdoshligini ta‘minlay olmasligimiz ayni haqiqat bo‘lib, bu esa, o‘z navbatida, ilmiy va amaliy harakatlarni kuchaytirishni talab etadi.

Bu borada, so‘nggi yillarda milliy iqtisodiyotimizni tubdan modernizatsiya qilish bo‘yicha olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar doirasida mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va davlat boshqaruvi tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining – “O‘zbekiston Respublikasida raqamli

iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832-sonli Qarori qabul qilinishi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish bo'yicha eng muhim vazifalar belgilab berildi.

Shuningdek, mamlakatimizda – Elektron hukumat|| tizimini joriy etish raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi ma'muriy tartib va taomillardan o'tishni soddalashtirish, aholi turmush sifatini oshirish, investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan.

Mamlakatimizda ma'muriy tartibotlardan o'tishni soddalashtirish, aholi turmushi sifatini oshirish, investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan elektron hukumatni, shu jumladan davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirish borasida izchil choralar ko'rilmogda. 2018 yil 21 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining – "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4022-sonli Qarori qabul qilindi. Qarorda raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish, undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy infratuzilmani qo'llash maqsadida asosiy vazifalar belgilab berildi.

2019 yil 18 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining – "Raqamli iqtisodiyot va – Elektron hukumat|| tizimi infratuzilmalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4321-sonli Qarori e'lon qilindi. Qarorda raqamli iqtisodiyot va – Elektron hukumat|| tizimini takomillashtirish sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlarini izchil amalga oshirishning muhim vazifalari belgilab berildi.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, insoniyat taraqqiyotining hozirgi davri va yaqin istiqbolida iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining sifat jihatdan rivojlanishi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bilan bevosita bog'liq bo'lib bormogda. Mamlakatimiz taraqqiyotining istiqboli ham raqamli iqtisodiyot rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning qamrov darajasiga tayanadi. Bunga erishish uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional muhit va raqamli infratuzilmani yaratish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kabi asosiy shartlari va ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni, 2017-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat dasturi" farmoni, 2019-yil.
3. O'zbekiston Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi yillik hisobotlari, 2020-2023.
4. Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023" Transparency.org, 2023.
5. "Korrupsiyaga qarshi kurashishning xalqaro tajribasi va O'zbekistonda tatbiq etish yo'nalishlari" BMT Taraqqiyot dasturi, 2021.
6. Bektemirov, A. "Korrupsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari" Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali, 2022.
7. OECD. "Anti-Corruption Reforms in Uzbekistan: 4th Round of Monitoring under the Istanbul Anti-Corruption Action Plan" OECD, 2022.
8. Karimov, Sh. "Davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlashda raqamlashtirishning o'rni" Davlat boshqaruvi ilmiy jurnali, 2021.
9. World Bank. "Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms" World Bank Publications, 2020.
10. "Korrupsiya va uning oldini olish: nazariy va amaliy masalalar" Toshkent Davlat Yuridik Universiteti nashrlari, 2021.